

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Чарос Равшанова

Научный руководитель преп.Расулова К.Ю.,

Студентка 4 курса СамГУ им.Ш.Рашидова

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены программы Интернет ресурсов, предназначенные для использования на уроках английского языка для развития иноязычных коммуникативных умений.

Ключевые слова: коммуникативные умения, информационные технологии, методика, научный подход, творческая обработка, интернет, методы.

Материалы для уроков английского языка и целостные курсы обучения в нашей стране и в различных странах мира можно найти для всех категорий учащихся. Здесь возможны два пути:

- использование специально для этих целей подготовленных программ обучения в сети, где предусматриваются материалы для разных видов речевой деятельности, разных аспектов языка, предлагается и методика их использования на уроке;

- самостоятельный отбор отдельных материалов, которые могут быть на усмотрение учителя адаптированы к конкретным учебным задачам конкретной группы обучаемых.

Если учитель хочет воспользоваться рекомендациями специалистов англоязычных стран, которые разрабатывают такие программы не специально для узбекской аудитории, а для всех желающих изучать английский (или какой-то другой) иностранный язык, следует обратиться к таким программам. Однако при этом приходится учитывать цели обучения английскому языку в школе, обусловленные образовательным стандартом, модели обучения, методику обучения, обусловленную как общим целеполаганием отечественной системы образования, так и спецификой предмета «иностраннй язык».

Обратимся к некоторым из таких программ, предлагаемых разными группами специалистов.

Большой популярностью у учителей английского языка пользуются уроки, разрабатываемые группой специалистов агентства Рейтер «English To Go Ltd». Эта

программа обращена к учителю иностранного (английского) языка. Она построена по типу цепочки уроков, которые предлагаются еженедельно. Урок строится на материалах информационного агентства Рейтер. Это базовая статья или просто материал для размышления. Вокруг этого материала и строится урок.

Предлагаемые цепочки уроков содержат интересный, живой материал. Идет разговор с школьниками разных стран мира (в программе принимают участие школьники и учителя из 80 стран). Учащимся предлагается материал для обсуждения интересных для них проблем: Кто я? (Who am I?), Где я живу? (Where do I live?), Мои права (What are my rights?), Мои друзья и моя семья (My friends and I), Кто мои предки? (Who are my Roots?).¹

Авторы программы предлагают свои рекомендации по проведению таких уроков. Предварительно учитель должен скачать очередной урок из сети на свой компьютер и распечатать его в нужном количестве экземпляров для использования в классе. На уроке материал раздается учащимся для предварительного ознакомления (с целью выявления языковых трудностей, которые тут же устраняются с помощью словаря или с помощью своих партнеров, учителя). Текст должен быть прочитан всеми учащимися. Как правило (что чрезвычайно привлекает в этих уроках) материал проблемный. Обозначается актуальная проблема, которая предполагает дальнейшее ее обсуждение в классе. Для этого предлагаются вопросы для дискуссии.

Чтобы увеличить время активной устной практики каждого ученика на уроке английского языка и вовлечь в эту активную деятельность всех учащихся, в том числе и слабых, Томин В.В. предлагает несколько усовершенствовать методику работы². Желательно организовать такую работу в малых группах сотрудничества, где объединяются слабый ученик, сильный и один-два средних. Дается одно задание на всю группу. Ученики помогают друг другу лучше разобраться в тексте и совместными усилиями преодолеть возникающие трудности.

На этапе организации дискуссии также можно предварительно обсудить предлагаемые вопросы в малых группах (можно выборочно), причем, распределив роли: при обсуждении каждой пары вопросов лидер может меняться. Он начинает давать ответы на предложенные вопросы, а остальные члены группы дополняют, исправляют ошибки. После дискуссии предлагается активная самостоятельная деятельность учащихся.

¹ <http://www.kidlink.org>

² Томин, В.В. Диалог и взаимодействие: перспективные технологии в обучении иностранным языкам: учеб. пособие/ В.В. Томин. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ. – 2005. – 211с.

Деятельность может носить характер дискуссии, полилога или конкретных совместных практических действий. Учащимся предлагается обсудить проблемы, касающиеся их лично. Для организации такой деятельности также предлагаются интересные проблемы и возможность ознакомиться с ответами на них ребят из разных стран мира. Эту часть работы ребята могут выполнить либо самостоятельно после уроков в своей медиатеке или со своего домашнего компьютера. Либо учитель, заранее распечатав и эту часть урока, раздает учащимся ответы их сверстников.

По усмотрению учителя в разных моделях обучения эта часть урока также может быть организована в малых группах сотрудничества по той же причине: чтобы обеспечить помощь слабым ученикам и предоставить больше времени устной практики каждому ученику группы. Последующее коллективное обсуждение окажется более подготовленным и интересным. Наиболее интересные варианты ответов, с которыми согласны все, можно разместить на специальной страничке программы, где располагаются все ответы учащихся со всех стран. Работу над материалом урока можно распределить на два-три урока, интегрируя его с текущим программным материалом.

Можно устраивать чат - конференции с участниками данной программы, заранее оповестив через Web – страничку о своем предложении, проблеме для обсуждения и модераторе, который будет вести в режиме on – line такую дискуссию.³ Это может оказаться очень существенным и интересным дополнением к данной программе. Непосредственно в дискуссии могут принимать участие сильные ученики, поскольку в чатах необходима быстрая реакция и умение достаточно свободно и грамотно формулировать свои мысли на иностранном языке. Но слабые ученики могут при этом находиться рядом, и для них это также будет интересно и полезно. Но это уже после занятий, во внеаудиторной работе.

Другой сайт, который также предлагает для учителей иностранного языка целую программу, называется «English Club net», (<http://www.foreign-languages.com>) (E-mail. support@englishclub.net). Это обширная программа обучения, предусматривающая целый ряд разделов: Study (Reading, Grammar, Homework, Pronunciation, Vocabulary); Fun (Games, Jokes, Quizzes, Story, Travel); Reference (Exams, Irregular, Rules, Levels, Vocabulary); Business (News, Business Vocabulary, Money, Presentations, CV/Resume); Contact (Chat, Discussion, Guest Book, Friends, Cards); Shopping (Software, Books, Songs, Spoken Words,

³ Коноплева И. С., Чубова А. П. Компьютерные обучающие системы // Учитель. – 2007. – № 5. – с. 16-17

Pronunciation); Teachers (Activities, Contributions, Handouts, Workshop, Jobshop). Каждый раздел представлен в виде виртуальной среды.

Особый интерес для уроков иностранного языка представляют разделы Study; Fun; Contact; Reference; Teachers. В разделе «Study» учитель может найти материал для чтения (причем по уровням обучения), для говорения (также по уровням), по грамматике, фонетике и лексике (словарь). Причем весь материал дается как учебный, а не справочный, т.е. для урока. Эта программа рассчитана как на учащихся, так и на учителей.

Учащиеся могут найти здесь материал по всем аспектам языка и видам речевой деятельности. Они могут получить домашние задания и ключи к их проверке, выполнить проверочные работы, заказать дополнительные материалы в виде компьютерных программ, компакт-дисков (например, для более качественного овладения произносительными навыками), а также книг в разделе Shopping. В разделе Reference они могут получить любую справку по грамматике, лексике. Учителя могут воспользоваться для своей практики справочным материалом. Так же, как и в программе English-to-Go, учителя и здесь могут получить готовый материал для обучения разным видам речевой деятельности, формирования грамматических и лексических навыков. Можно воспользоваться предлагаемыми проблемами для дискуссий, причем не только в своей группе, но и с партнерами в разных частях света через виртуальную среду Contact Forum. Здесь можно подготовить и отправить поздравительную открытку друзьям, родным; можно найти партнера в других странах; можно «поболтать» со сверстниками в других странах мира.

В разделе «Study» предлагается большое количество текстов для чтения. Чтобы учителю (или ученику) было легче отобрать нужный ему в данный момент текст, авторы программы предлагают предварительно ознакомиться с аннотациями к текстам для чтения и отобрать нужные для соответствующего уровня обучения.

В программе предусматриваются домашние задания с ключом для самопроверки и проверочные работы (Quizzes). Причем проверочные работы предлагаются также по уровням (for beginners, for intermediate, for advanced students) по грамматике, лексике. Специальный раздел «Teacher's Room» предусматривает методическую страничку для учителя. Здесь даются рекомендации по работе с программой, организации уроков. Можно обменяться мнениями, опытом с учителями других стран.

Если говорить о цели формирования у учащихся способности к межкультурному взаимодействию, то данная программа отвечает этой цели. Такое взаимодействие в

данных программах предусматривается самой структурой и потому наиболее удобно для осуществления во внеурочное время. Но вся подготовленная работа проводится на уроке.

Не менее популярны уроки английского в международной школе «Language Link» (<http://www.language.ru>). Сложность уроков (их в программе 10) соответствует уровню знаний Elementary – Pre-Intermediate, т.е. 2-3 уровню по системе международной классификации уровней владения иностранным языком. Можно предварительно проверить свои знания, определить свой уровень на корпоративном сайте международной школы английского языка по адресу: <http://www.language.ru/Test/Test.html>. Уроки состоят из грамматической части, проверочных заданий и заданий на развитие словарного запаса.

Среди основных сайтов, содержащих видеоресурсы по различным темам и предназначенные для использования в классе, на уроках английского языка можно назвать следующие.

1) Сайт www.teflclips.com содержит видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию. Клипы рассчитаны на самые разные уровни владения английским языком и предназначены для учащихся различных возрастов.

2) На сайте www.teachertube.com расположены видеопрограммы по различным предметам, включая английский язык. Данные видео могут быть использованы при изучении определенных тем и реализации межпредметных связей. Длительность видеороликов составляет от нескольких секунд до нескольких минут (до 10 минут), некоторые из них сопровождаются дополнительными файлами с методическими рекомендациями.

3) На сайте www.teachers.ru можно найти множество более длинных видеороликов о методике, приемах и методах обучения, а также материалы, которые можно использовать в классе и на уроке. Большинство роликов длятся 30 минут и могут использоваться для реализации межпредметных связей на уроках английского языка. Многие видео содержат дополнительные ресурсы в виде ссылок на сайты с упражнениями, методическими комментариями.

4) На сайте www.YouTube.com можно найти множество коротких видео длиной от нескольких секунд до 10 минут на различные темы.

На уроке использовать максимально ресурсы и услуги Интернет нет возможности, поскольку в кабинетах иностранного языка нет компьютеров, поэтому основная деятельность в Интернет может быть организована лишь во внеурочное время: дома, в медиатеках.

В настоящее время в сети Интернет есть много возможностей организовать индивидуальную самостоятельную деятельность школьников по совершенствованию тех или иных знаний, умений, навыков в овладении иностранным языком. Большую помощь могут оказать учащимся выпускаемые в настоящее время компакт диски.

Наиболее удачным можно признать курс Reward Internative, подготовленный фирмой «Новый диск» на основе серии учебников Саймона Гринхолла. Курс предусматривает элементы дистанционного обучения.

Говоря об использовании ресурсов и услуг Интернет во внеурочное время для изучения или совершенствования знаний по иностранному языку, нельзя не упомянуть возможность обращения к различным справочным материалам: словарям, грамматическим справочникам. Наиболее удобно пользоваться теми справочными материалами, которые являются приложениями к конкретным курсам иностранного языка. Однако при желании можно воспользоваться более полными справочными материалами.

Использование новых информационных технологий раздвигает границы не только информационного, но и коммуникационного пространства, позволяя запрашивать консультационную помощь на различных уровнях – от коллег по обучению до ведущих специалистов изучаемой дисциплины или области научной деятельности.

Таким образом, результаты анализа современных отечественных УМК по английскому языку показали, что они в целом не ориентированы на использование на уроках современных информационных технологий. С целью проверки эффективности использования информационных технологий на уроках английского языка, проведено опытное обучение, которое состояло из двух этапов. Первый этап опытного обучения, который заключался в анализе посещенных уроков учителей и наблюдений за учащимися и учителями в ходе уроков показал, что ИТ используются учителями крайне редко, даже при наличии необходимых ТСО, поскольку это требует дополнительных затрат времени, усилий при подготовке к уроку, а также определенных знаний, умений и навыков в области использования ИТ.

В результате использования ИТ на уроках английского языка, нам значительно удастся увеличить время устной речевой практики каждого ученика на уроке, выработать умение учащихся слушать и слышать другого. При использовании ИТ на уроках активизируется мыслительная деятельность всех учащихся, повышается мотивация говорения.

Преимуществом использования ИТ является перенос центра тяжести с вербальных методов обучения на методы поисковой и творческой деятельности учителя и учащегося. Следовательно, меняется и роль учителя в образовательном процессе. Он перестает быть источником индивидуализации, а становится соучастником, помощником.

Список источников

1. Коноплева И. С., Чубова А. П. Компьютерные обучающие системы // Учитель. – 2007. – № 5. – с. 16-17.
2. Томин, В.В. Диалог и взаимодействие: перспективные технологии в обучении иностранным языкам: учеб. пособие/ В.В. Томин. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ. – 2005. – 211с.
3. <http://www.kidlink.org>.
4. www.YouTube.com .
5. <http://www.language.ru/Test/Test.html>